

Una Federación de Repositorios de Objetos de Aprendizaje Con Elementos Multiculturales Procedentes de Latinoamérica

Jaime Muñoz Arteaga, Fco. Álvarez Rodríguez, Pedro Cardona SalasUniversidad
Autónoma de Aguascalientes, México
jmauaa@gmail.com

René Santaolaya Salgado
CENIDET, México

Genaro Rebolledo, Alma Rosa García Gaona
Universidad Veracruzana, México

Resumén. Actualmente los contenidos académicos digitalizados en términos de objetos de aprendizaje facilitan su acceso, reutilización y portabilidad en particular cuando están almacenados en repositorios distribuidos en diferentes regiones de un país. El presente trabajo preconiza integrar los aspectos culturales en los objetos de aprendizaje, con el fin de tomar en cuenta aquellas tradiciones y costumbres de una sociedad que ayuden a los estudiantes a un mejor asimilación del conocimiento de alguna área de la ciencia y la tecnología. En particular, se presentan aquí contenidos multiculturales de tradiciones latinoamericanas que se han plasmado en los objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje pueden ser accedidos a través de una federación de repositorios donde aquí se han aplicado algunas búsquedas y los resultados son presentados en la sección de caso de estudio.

Abstract. Nowadays, learning objects make possible the access, reuse and portability of academic contents in particular when they are stored in distributed repositories. For a better grasp of knowledge, current work purposes a model to take into account cultural aspects in learning objects such as best practices and traditions from a society. A great number of Latin-American academic institutions are producing a great number learning objects where it is possible to identify several cultural aspects. These objects could be accessed by a federation of repositories where some searches are applied and the results are presented in the case study section.

Introducción

Los países latinoamericanos se identifican por un lenguaje y raíces culturales comunes que abren inmensas posibilidades de colaboración, estos países a la vez son ricos en su diversidad la cual es necesario integrar soluciones comunes e interoperables. Los países latinoamericanos tienen una necesidad urgente de compartir, de unir esfuerzos y crecer juntos en todos los aspectos, pero muy especialmente en el aspecto de elevar el nivel educativo de su sociedad.

En el ámbito educativo, los jóvenes estudiantes de habla hispana de hoy en día tienen que avanzar en un entorno global multicultural, en el cual tienen que desarrollar una cantidad de competencias que antes requerían los egresados universitarios de hace dos décadas. Ahora ellos requieren de manejar tecnologías, adquirir experiencias, conocer y entender otras culturas. Un vasto número de instituciones latinoamericanas en particular las universidades han desarrollado sus cursos en líneas accesibles a través de múltiples plataformas. Mejor aun los contenidos de varios programas de estudio se han plasmado en términos de objetos de aprendizaje los cuales representan entidades digitales que facilitan su reuso, acceso y portabilidad (Wiley, 2000).

En un curso en línea, un objeto de aprendizaje encapsula una unidad de conocimiento y puede ser reutilizado para otros cursos afines con ciertas adaptaciones por parte del instructor. En general un objeto de aprendizaje es estructurado como una entidad digital, auto-contenible y reutilizable constituido por cuatro componentes, a saber: la teoría, la práctica, la autoevaluación y temas afines (Muñoz et al. 2007). Ahora bien, lo multicultural es un sistema de actitudes, valores, creencias conocimientos ampliamente compartidos en el seno de una sociedad transmitidos de generación en generación, la cultura se aprende aun si varía de sociedad a otra y lo que es más importante para nosotros puede transmitirse (Sánchez & Ordoñez 1997). En breve, lo multicultural puede entenderse como un todo conformado de experiencias y representaciones de la realidad que otorga cierta coherencia y significación al individuo que vive y

convive en varias comunidades.

Hoy en día, existen varias instituciones educativas de habla hispana que cuentan con repositorios de objetos de aprendizaje. Consideramos que es necesario mantener un análisis en el contexto de la cultura de estos países que permita comprender y entender el diseño de estos objetos de aprendizaje de manera que sean una alternativa tecnológica y pedagógica significativa en la educación de sociedades latinoamericanas.

El presente trabajo propone considerar los aspectos culturales en los objetos de aprendizaje y un modelo arquitectural que permita recuperarlos y distribuirlos en ciertas comunidad latinoamericanas. Para alcanzar este fin, la siguiente sección identifica una lista de dificultades para el acceso y especificación de objetos de aprendizaje de diferentes comunidades. En la tercera sección se define un modelo de objeto de aprendizaje cultural y sus componentes. En la cuarta sección se presenta una serie de repositorios de instituciones particularmente de América latina que almacenan, hacen accesible y distribuyen los objetos de aprendizaje en línea a través de un sistema gestor de contenidos. Al final se presentan las conclusiones del presente trabajo.

Problemática

Actualmente en la literatura de tecnologías educativas existen poco esfuerzos que consideren tomar en cuenta de manera sistemática aspectos multiculturales en los contenidos académicos, en particular en el diseño y desarrollo de objetos de aprendizaje (Henning et al. 2004). El considerar aspectos culturales en los objetos de aprendizaje implica hacer frente varios retos, he aquí algunos a tomar en cuenta:

1. Es necesario repositorios de aprendizaje distribuidos con criterios sobre la cultura en el momento de la búsqueda y selección de objetos de aprendizaje.
2. El aspecto cultural es considerado como implícito en la parte del

contexto de un objeto de aprendizaje (Wiley, 2000) (Fernández 2009).

3. Hay carencia de técnicas de especificación que cubran el aspecto estructural.
4. El diseño instruccional requiere ser enriquecidos contemplando diferentes nivel de abstracción en la cultura (Henning et al. 2004).
5. El desarrollo de objetos de aprendizaje multiculturales requiere de trabajo em grupo de profesionistas y/o expertos.
6. La evaluación de cursos en base objetos de aprendizaje multicultural se torna más compleja.

La presente propuesta tiende a mitigar parte de la problemática aquí expuesta.

Modelos de objetos de aprendizaje multiculturales

¿Es posible establecer modelos que permitan sistematizar la producción de objetos de aprendizaje? ¿Cuáles aspectos culturales pueden tomar en cuenta más fácilmente durante el diseño de objetos de aprendizaje? ¿Cómo es posible acceder a todo un conjunto de objetos de aprendizaje de diferente culturas?. Estas son posibles preguntas que un diseñador puede plantearse cuando especifican el diseño y desarrollo de objetos de aprendizaje con aspectos culturales, ello implicara integrar aquellas tradiciones y costumbres de una sociedad que coadyuven a una mejor enseñanza aprendizaje de la ciencias.

Un objeto de aprendizaje multicultural se basa en los fundamentos de un objeto de aprendizaje tradicional (fundamento teóricos, fundamento prácticos, evaluación y temas relacionados) donde el conocimiento puede ser asimilado con mayor facilidad en base a las tradiciones y costumbres de una sociedad. De acuerdo com la figura se considera aspectos multiculturales en los objeto de aprendizaje las buenas prácticas, tradiciones, hábitos, costumbres y experiencias exitosas aportado por una sociedad.

Figura 1. Modelo de Objeto de Aprendizaje Multicultural

El proceso de desarrollar objetos de aprendizaje multiculturales implica que sea una actividad social que va más allá de una colaboración entre profesionista en diseños y desarrollo de objetos de aprendizaje, se requiere también de la participación de las personas que hacen algún aporte a la sociedad. La educación nos compete todos, considerar que el profesor es el único educador es un equívoco. En si todas las personas de una sociedad son susceptibles de aportar a la cultura con sus experiencias, tradiciones, buenas prácticas y hábitos. El modelo de representación de la sociedad de la información implica el reconocimiento de las comunidades que la componen, en un ámbito geográfico determinado, la infraestructura que se cuenta para su desarrollo, el papel de las administraciones públicas, la incidencia en el entorno social, económico y tecnológico, los instrumentos de fomento a la participación y las estrategias de transferencia de conocimientos. Es aquí donde apunta la creación de un sistema de aprendizaje que no se limite a los esquemas institucionalizados, sino que tenga en cuenta a la

sociedad en su conjunto, dicho de manera explícita un mecanismo de participación interactiva que implica al menos establecer relaciones entre las comunidades con la academia-empresa y gobierno.

El tomar en cuenta información multicultural en los objetos de aprendizaje se logra impactar en su portabilidad y reutilización, coadyuvando con ello su máximo aprovechamiento en el aprendizaje y formación de comunidades. Las comunidades se les puede enseñar en base a sus tradiciones, buenas prácticas y costumbres de las sociedades, esto plasmado en objetos de aprendizaje digitales contribuye a la perseverancia y a la trasmisión tanto del conocimiento como de la cultura de las sociedades. Entonces los aspectos culturales pueden ir implícitos en los OA para coadyuvar en un mejor aprendizaje y además hacer del estudiante mucho más consciente, tolerante y conocedor de otras culturas. Con la tecnología de información se logra también enriquecerse las culturas en un periodo de tiempo mucho más corto, porque las transformaciones que requerían antes décadas en presentarse ahora se presentan en cuestión de semanas, cuando mucho.

En el aula el proceso de enseñanza-aprendizaje conforma un espacio de colaboración, reciprocidad y pleno respeto a los más significativos valores y formas de participación de los aprendices. Para esto en la enseñanza del maestro y auxiliado con los objetos de aprendizaje debe de rescatar y hacer ver a las experiencias más valiosas de sus tradiciones, historia y costumbre de la cultura en la que están inmersos y pertenecen los Estudiantes (Orey et al. 2010) . Los objetos de aprendizaje culturales deben ser un soporte tecnológico de apoyo a la práctica docente, el diseño de estos objetos deben de considerar de alguna manera que estén representados, se indaguen y se invite a la reflexión sobre los enfoques más valiosos de una cultura en específico, y a la vez integrar escenarios que coadyuven a crear situaciones de reciprocidad, igualdad e interacción entre los estudiantes fomentando el respeto, la tolerancia, la diversidad cultural de otros individuos.

Repositorios con elementos multiculturales en los objetos de aprendizaje

En los países latinoamericanos se tiene una necesidad urgente de compartir, de unir esfuerzos y crecer en varios aspectos, pero muy especialmente para elevar el nivel educativo de comunidades diversas y heterogéneas. De ahí la necesidad de mantener activa una discusión en nuestro contexto que nos permita conciliar la riqueza de nuestras exploraciones y visiones de los objetos de aprendizaje y tecnologías para la educación en términos generales, con la construcción de una visión común que permita hacer un uso efectivo de estos instrumentos para la educación de nuestros pueblos.

Desde el 2004 varias organizaciones y programas de investigación han surgido en los países de habla hispana con el propósito de investigar, con el propósito de investigar, producir nuevos desarrollos e innovar respecto de la utilización de los recursos digitales para el aprendizaje apoyados en medios electrónicos (Santibañez 2010) (Ochoa 2011). El movimiento hacia el desarrollo y la utilización de recursos para el tele-aprendizaje propios en América Latina es importante desde varios puntos de vista: proyectos de colaboración, cursos en línea bajo diferentes LMS soportados por objetos de aprendizaje y algunos de ellos están disponibles en repositorios de las instituciones, publicaciones de resultados y organización de foros tanto en forma presencial como a distancia.

Otro aspecto relevante en Iberoamérica ha sido la organización de eventos científicos que promueven y estimulan los resultados de la investigación, las aplicaciones y la utilización de los recursos para el tele-aprendizaje. A partir de esta necesidad, en Guayaquil (Ochoa 2011), la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en el año 2006 organiza la 1ra. Conferencia Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje y a partir de allí se forma la Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje (LACLO) (Ochoa 2011) que anualmente organiza la conferencia en distintos países de la región (Santiago de Chile en 2007; Aguascalientes México en 2008; Mérida México en 2009 y Brasil 2010). Año

tras año son más los investigadores y docentes que participan de esta conferencia, no sólo de Latinoamérica, sino también de Europa en particular de España.

La conferencia LACLO (Ochoa 2011) ha permitido conformar enriquecedoras espacios de discusión e intercambio de experiencias entre investigadores y docentes. Estas actividades han permitido que diversas instituciones acuerden convenios para colaborar y compartir recursos académicos donde varias instituciones educativas de habla hispana están interconectando sus repositorios de objetos de aprendizaje.

La interconexión de repositorios de latinoamérica y sus objetos de aprendizaje considera los aspectos culturales, esto se considera como un sistema de base para capitalizar, acercar y transmitir la cultura de las sociedades de quienes han producido dichos objetos. Los repositorios están distribuidos en las diferentes regiones de latinoamérica donde diferentes instituciones académicas pueden aportar con sus objetos de aprendizaje. Para lograr el acceso al conjunto de repositorios se propone aquí un sistema de búsqueda federado el cual permite localizar objetos de aprendizaje en la red de repositorios distribuidos con el fin de realizar cursos en línea de las diferentes instituciones miembro (Calvillo 2010). Es posible entonces conformar una federación de repositorios que ofrecen todo un conjunto de servicios transparentes a los usuarios, en particular la búsqueda, visualización y acceso, de objetos de aprendizaje.

Figura 2. Federación de Repositorios de Objetos de Aprendizaje con Elementos Multiculturales de Algunas Regiones de Latinoamérica.

De acuerdo al diagrama de la figura 2, un instructor desde su propio sistema gestor de contenidos (en inglés conocido como “Learning Management System”) puede consultar, obtener y visualizar objetos de aprendizaje de diferentes repositorios y así crear sus propios cursos en línea a partir de contenidos distribuidos en los repositorios de habla hispana. Tal es el caso para la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) la cual ha desarrollado cursos de morfología a partir de objetos de aprendizaje provenientes de los repositorios de ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador), APROA (Aprendiendo con los Objetos de Aprendizaje de la Universidad de Chile), UPA (Universidad Politécnica de Aguascalientes) y particularmente del repositorio de la misma UAA. Para las instituciones participantes se ve como un incremento en la diversidad cultural del acervo educativo disponible para la creación de cursos. Las características antes mencionadas ayudan considerablemente a las

instituciones a mantener una comunicación constante y así facilitar a sus estudiantes conocer de otras tradiciones y costumbres insertadas en los distintos materiales convertidos en objetos de aprendizaje, que cada institución aloja en sus respectivos repositorios.

El acceso a dicho repositorios es bajo el uso de estándares tales como el estándar SCORM para los metadatos, la iniciativa de archivos abiertos y el lenguaje script XML. Estos estándares coadyuvan a la reutilización y la portabilidad de los objetos de aprendizaje a ser utilizados en sistemas de gestión de contenidos académicos tales como Moodle que facilita la administración de cursos en varias áreas del conocimiento.

Caso de estudio

El presente caso de estudio presenta la puesta en práctica de la búsqueda de objetos de aprendizaje con elementos multiculturales bajo ciertos criterios de búsqueda. En la figura siguiente se muestra una de las interfaces sobre la búsqueda federada conforme al modelo arquitectural de la sección 2, en esta interfaz se despliega varios objetos de aprendizaje provenientes de universidades miembros de la federación como la UV, UPA, UAA y ESPOL.

Figure 3. Ventana con Objetos de Aprendizaje Resultantes de una Búsqueda Federada.

La figura 3 muestra una ventana donde se lista los objetos de aprendizaje resultados de una encuesta aplicada al repositorio federado. Después de aplicar una serie de consultas en la red de repositorios se obtiene una diversidad de objetos de aprendizaje, de acuerdo al modelo de objetos de aprendizaje multicultural de la segunda sección (ver figura 2), en la tabla siguiente una parte de ellos se describe de ellos rasgos culturales considerando valores, tradiciones y costumbres de la sociedad que los ha producido.

Descripción general	Imágenes sobresalientes
<p>Ensayos supervisados en uva de mesa (Universidad de Chile, Chile)</p> <p>Enseñanza sobre recomendaciones y parámetros para el cuidado de la uva del vino de mesa (Santibañez 2010).</p>	
<p>1492 (Universidad Complutense de Madrid, España)</p> <p>1492 es un objeto de aprendizaje que permite que “se ponga uno en la piel” de Cristobalín, un estudiante quien tiene que aprobar el examen, y los usuarios tienen que aprender nuevo material educativo sobre la conquista de granada. La evaluación del conocimiento adquirido se basa en un mecanismo de pregunta-respuesta (Fernández 2009).</p>	
<p>Música jarocho (Universidad Veracruzana, México).</p> <p>El un objeto con diversos recursos multimedia que permite escuchar canciones y demostraciones de baile jarocho, esta música es parte del folklore cultural del Golfo de México.</p>	

<p>Identificación de Errores (Universidad de Guadalajara, México). El objeto de aprendizaje para la identificación de errores utilizando frutas tropicales, las cuales abundan en la región occidente de México, donde se sitúa la Universidad de Guadalajara (SEP-UNAM 2007).</p>	
<p>El día de muertos en México (Universidad de Aguascalientes, México) El día de muertos en México tiene múltiples significados en todo el país, y cuando es enseñando a los estudiantes es explicado en términos de las tradiciones y costumbre de la región a la que se pertenece (UAA 2011).</p>	

Tabla 1. Lista de Objetos de Aprendizaje

Analizando la tabla anterior se observa que el objeto de aprendizaje del repositorio APROA (Santibañez 2010) de la Universidad de Chile aporta contenidos académicos sobre el cultivo y cuidado de la uva del bien reconocido vino de mesa Chileno.

Ahora bien, note que el trabajo de Baltasar Fernández de la Universidad Complutense de Madrid, España, hace de la realidad virtual en los objetos de aprendizaje y hace alusión a hechos históricos para motivar al estudiante en este caso sobre la conquista de Granada en España (Fernández 2009).

La universidad Veracruzana en México propone el uso de objetos de aprendizaje y con técnicas de ambientes virtuales para la escenificación sobre las tradiciones y costumbre del baile jarocho propio del estado de Veracruz situado en las costas de Golfo de México. Otro de los trabajos interesantes es el de la

Universidad de la Guadalajara donde propone recursos contextuales y patrones para generar objetos de aprendizaje, conforme a la tabla hacen uso de la selección de frutas tropicales abundantes en la región de Jalisco para apoyar al aprendiz en la identificación del error (SEP-UNAM 2007).

Finalmente, la Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta en términos objetos de aprendizaje la tradición en México del festejo del día de muertos, estas tradición en el mismo país adquiere un sentido multicultural pues tiene múltiples significados en todo México, y cuando es enseñando a los estudiantes es explicado a priori en términos de las tradiciones y costumbre de la región a la que pertenece el aprendiz (UAA 2011).

Conclusiones

El presente trabajo preconiza considerar los aspectos multiculturales en los objetos de aprendizajes. Un modelo objeto de aprendizaje multicultural aquí propuesto toma en cuenta elementos culturales en términos de tradiciones, costumbres, experiencias, hábitos y la sociedad que los producen. Dado que varias instituciones de educación superior de Latinoamérica cuentan ya con repositorios de objetos de aprendizaje, aquí se ha propuesto la interconexión de estos para así conformar una federación de repositorios y ser un sistema de base para capitalizar, acercar y transmitir componente multiculturales de las sociedades que han producido dichos objetos. Un usuario puede hacer uso de los servicios a partir de su sistema gestor de contenido de manera transparente, en particular el servicio de búsqueda permite identificar todo un conjunto de objetos de aprendizaje en diferentes temáticas y de diferentes países de Latinoamérica. Esto hace factible el compartir los contenidos académicos y que sean un medio para darlos a conocer a los estudiantes sobre la diversidad y riqueza cultural con la que cuentan las sociedades latinoamericanas.

El trabajo a futuro es vasto, uno de ellos es proponer el diseño y desarrollo de ambientes de aprendizaje colaborativos que permitan tanto al maestro como al

alumno hacer uso de objetos de aprendizaje adaptables a diferente estilo de aprendizaje y a su contexto cultural.

Reconocimiento

Un reconocimiento por el apoyo parcial para el presente trabajo por parte del proyecto de Estancia PostDoctoral Conacyt (clave 21733) y por parte del proyecto de PROMEP titulado: Tecnología Instruccional para Objetos de Aprendizaje Multiculturales.

Referencias

- (Calvillo et al. 2010) Calvillo Moreno Edgar Muñoz Arteaga Jaime, Ochoa Carlos, Santaolaya Salgado René, Álvarez Rodríguez Francisco Javier, Towards an Agent Approach in a Federating Search of Learning Objects, Conielcomp, Puebla. IEEE CS, México.
- (Fernández 2009) Fernández Manjon Baltasar, Proyecto e-Adventure <http://e-adventure.e-ucm.es/lang.php>, Consulta 1 de Mayo de 2011.
- (Henning et al. 2004) Henning, E., Westhuizen, D., Maseko, J., Diseko, R., & Gravett, S. (2004). 'Adapting' cultures for localisation of elearning: multicultural over compensation or access to global learning pathways? Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Lugano, Switzerland. IEEE. WG 12 Learning Object Metadata, 2005.
- (Maley 2000) Maley, D. A. Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor and a taxonomy. In Wiley David (Editor), 2000
- (Muñoz et al. 2007) Jaime Muñoz Arteaga, Francisco J. Alvarez Rodriguez, y Ma. Elena Chan Nuñez; Tecnología de objetos de Aprendizaje, Editorial Universidad Autónoma de Aguascalientes & UdG Virtual, November 2007, ISBN: 970-728-065-4, pp 423

- (Ochoa 2011) Ochoa Xavier et al. Latin American Community of Learning Objects (LACLO) , <http://www.laclo.org/index.php>, Fecha de visita: 1 de mayo de 2011.
- (Orey et al. 2010) Orey, M., Amiel, T., Muñoz, J., Rojano, R. & Santaolaya, R. (2010). Much Ado About Culture. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2010 (pp.4026-4033). Chesapeake, VA: AACE. June 2010, Toronto Canada
- (SEP-UNAM 2007) Proyecto conjunto entre la UAA y la UdG, Desarrollo de objetos de aprendizaje para campos multidisciplinares con aplicación de un modelo de red, Project fideicomiso Sep-UNAM, 2006-2007
- (Sánchez & Ordoñez 1997) Sánchez Martínez Mariano y Ordoñez Maria de Jesus, La educación en la sociedad multicultural, revista de sociología, N° 53, 1997 , pags. 139-148, ISSN: 0210-2862
- (Santibañez 2010) Santibañez Fernando et al., Repositorio APROA: Aprendiendo con Objetos de Aprendizaje, <http://www.aproa.cl>, Consulta 2 de Noviembre de 2010.
- (UAA 2011) Universidad Autónoma de Aguascalientes(UAA), Centro Cultural Universitario, Museo Nacional de la Muerte, de difusión y arte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Zona centro de la cd. de Aguascalientes, México, <http://www.uaa.mx/direcciones/ccu>, Fecha de visita: 1 de mayo de 2011.
- (Wiley 2000) Wiley David. Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. In David Wiley (Editor), 2000.

Symposium Participants

Tel Amiel, Universidade Estadual de Campinas (Brazil)
 Rossana Maria de Castro Andrade, Universidade Federal do Ceará (Brazil)
 Daisyane Carneiro, University of Georgia (USA)
 José Aires de Castro Filho, Universidade Federal do Ceará (Brazil)
 Maria de Fátima Costa de Souza, Universidade Federal do Ceará (Brazil)
 Krista L. Gurko, Utah State University (USA)
 Genaro Rebolledo Mendez, Universidad de Veracruz (Mexico)
 Jaime Muñoz-Arteaga, Universidad Autónoma de Aguascalientes (Mexico)
 Michael Orey, University of Georgia (USA)
 Matthew J. Taylor, Utah State University (USA)
 Boyd Teemant, Utah State University (USA)
 Richard West, Utah State University (USA)
 David Wiley, Brigham Young University (USA)

o o o o o o

Proceedings of the 1st International Symposium on Open Educational Resources: Issues for Localization and Globalization

Edited by:
 Tel Amiel and Richard West

<http://educacaoaberta.org/rea/eventos/symposium>

ISSN 2163-3398 (Online)

ISSN 2163-3401 (Print)

Copyright (2011) held by the respective authors
 This work and its chapters are licensed with a
 Creative Commons – Attribution License (CC-BY)